

БЎҒРАХОН МИНОРАСИ

Хакимниязов Жолмурза Хожабекович

Қорақалпоқ давлат университети “Археология” кафедраси мудири т.ф.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606907>

Миноралар Шарқ архитектурасининг мураккаб сирли турларидан бири бўлиб, мусулмон давлатларидаги шаҳарнинг узвий наъмунасига айланган. Минора араблар тилидан таржималанганда «Машъала ёниб турган жой» ёки «Нур сочиб турган макон» деган маънони билдиради. Кўплаб минораларнинг юқориги томонидаги томи ёпиқ бўлган ритонда арксимон маъшала қурилган бўлиб, у ерда азончи намоз ўқишга чақирган.

Ўрта асрлардаги Хоразм миноралари ягона конструктив типга эга бўлиб–баланд, юмалок, юқори томонига қараб ингичкалашиб боради. Миноранинг ингичкалашиб бориши унинг барқарорлигини таъминлаган. Бу жараёни ёдгорликларнинг ўзидан ҳам аниқ кўриш мумкин. XI асрда Кўхна Урганчда жойлашган 1011 йили қўрилган масжиднинг шимоли-ғарбий томонида диаметри 9 м. минора қолдиги сақланган. С.Хмелнийский Хоразм минораларини тадқиқот қилиб, агарда XI-XII асрлардаги Ўрта Осиё минораларининг жойлашувини маълум бир эмперик стандартга жавоб берган деб ҳисобласак, Урганч минорасининг баландлиги тахминан Бухоро ва Узген минораларининг баландлиги билан бирдек, яъни 45 м. атрофида эдилар, - деган фикрни айтади.

1321-1336 йилларда бу ерда ҳукмронлик қилган Хоразмдаги Олтин Ўрда ҳокими Қутлуғ-Тимур томонидан қурдирилган Кўхна Урганч минораси ҳам ушбу категория сирасига киради. Миноранинг тахминий баландлиги 62 м, юқори томони кескин ингичкалашиб борадиган конуссимон бўлиб, унинг умумий баландлиги сақланиб қолган. Қутлуғ-Тимур минораси XIV асрда эмас, балким XII асрда қурилганлиги ҳақидаги турли фикрлар учрашади.

Масалан, Н.Гражданкина тадқиқотлари борасида унинг техник амалларининг XI-XII асрлардаги иншоотларнинг қурилиш амаллари билан, хусусан, Бурана минораси, Мервдаги Муҳаммад ибн Зайд масжиди ва Узгендаги махбара билан ўхшашлигини таъкидлаб ўтади.

Мўғуллар босқинидан сўнг Урганчда сақланиб қолган биноларни санаб ўтган ўрта аср муъаллифи битта минорани кўрганлигини айтиб ўтади. Бироқ, «Мамун минораси» деб номланган илк даврга тегишли минорани қазिश борасида, миноранинг XIII аср бошларида мўғуллар босқини пайтида ёки янада эртароқ zilзиладан кулаганлиги маълум бўлади. Бинобарин мўғуллар тажовузкорлигидан сўнг ўрта аср муъаллифининг атаб ўтган минораси «Қутлуғ-Тимур» минораси бўлиши мумкин.

Фикрга қарши адабиётларда учрашадиган бошқа ўрта аср миноралари ҳақида қисқача маълумот уларнинг меъморий тавсифномаси учун материаллар бермайди. Катта-боғ қишлоғида (Хоразм вилоятининг Хива тумани, ўрта асрдаги Савкан шаҳри билан тенглаштирилади) миноранинг тамал тоши топилган бўлиб, ушбу топилмаларга қараганда XI-XII асрларга тўғри келади. Диаметри 6 м. бўлган Хазарасп минораси Олтин Ўрда даврига киритилган. XI-XII асрларда қўрилган миноралар ҳақида маълумотлар кам учради.

Бўғрохон шаҳарчасидаги қалъанинг марказий қисмида ҚДУ археология гуруҳи томонидан 1998 йил олиб борилган тадқиқотлар натижасида, Хоразмшоҳ даврига тегишли масжиднинг жануби-ғарбий бурчаги томонидан (XI-XIII аср биринчи чораги) миноранинг қолдиқлари топилган. Миноранинг қурилиши ҳусудига маълумот берадиган бўлсак,

аввалдан катта чуқур қозилган, сўнг у қалинлиги 2,8 м. бўлган дарёнинг оқ қумлари билан ниқталган. Унинг устига 32-34x32-34x8 см.ли пишган тўрт бурчакли ғиштлардан минора қурилган ва миноранинг сақланиб қолган қисмининг диаметри 9 м.ни ташкил этади. Миноранинг пастки бўлаги тахминан 7 м. баландликда, тепа қисми 0,65 м. баландликда сақланиб қолган. Шунга асосланиб, минора муғўллар босқини вақтида вайрон этилган деб тахмин қилиш мумкин. Ўша сабабли унинг толиқ дастгоҳини баҳолаш қийин.

XIII-XIV асрларда ушбу минора ўрнида янги ўлчамлари 33-38x28-29x6-7 см.ли трапеция таризли пишган ғиштлардан янгидан минора қурилган ва ғиштларни ўзаро бириктириш мақсадида гипс ишлатилган.

Янгидан такрорий қўрилган миноранинг сақланиб қолган баландлиги 4,40 м.гача, асли диаметри 8 м.ни ташкил этади. Асосан икки қатор ғишт ўрилиши орқали миноранинг диаметри 10 см.га кенгаяди. Ундан юқори уч қатор ғишт қурилиши миноранинг диаметри 5-6 см.га тораяди. Ушбу яруснинг диаметри 7 м.ни ташкил этади. Миноранинг юқорги юмалоқ қисми баландлик томон торайиб боради.

Минорадан тахминан 2,5 м. жануби-ғарбий ва шимоли-ғарбий томонида жойлашган икки устун базаси очилган. Устунлар қурилишнинг иккинчи даврига тегишли хисобланади. Миноранинг атрофлари тўлиқ қазилган.

Минорани қазिश вақтида ҳар хил геометрик нақшлар билан ўйма таризда безатилган кулол ва гипсдан ишланган тахтаича синиқларининг топилиши, унинг юқори қисмидан қулаб тушганлигини исбодлайди. Бу минора Хоразмшоҳлар даврига тегишли Кўхна Урганчдаги Қутлуғ-Тимур минораси сингари бўлган бўлса керак.

Машхур археолог олим С.П.Толстовнинг фикри бўйича Бўғроҳон минораси Кўхна Урганчдаги Маъмун минорасига яқин туришини таъкидлаган.

Минорадаги тадқиқот ишлари натижасида археологик топилмалар жамланмаси йиғилди. Биринчи қурилиш чизиғидан буйинсиз тухумсимон кўринишга эга бўлган ҳумларнинг бўлақлари чиқди. Айрим бўлақларнинг ташқи томонига бармоқ билан чизилган ўйиқчаларга эга бўлиб, уларнинг пастки бўлаги юмалоқ, нотекис. Идишнинг ташқи девори ёрқин ангоб билан сўвалган. Ёрқин ангобланган тубакларнинг эгри тутқичларининг бир нечта наъмуналари топилди.

Кузалар - цилиндрсимон баланд бўйинли, ташқи томонига эгилган кўринишда ўчрашади. Бирида сополдан яшил бўёқ билан қопланган чироқ бўлаги сингари керамикалар ҳам топилди. Жигар рангли ангоб билан қопланган конуссимон товоқларнинг бўлақлари мавжуд. Шунга асосланиб, умуман олганда ушбу керамика жамланмалари XI-XII асрларга тўғри келади. Иккинчи қурилиш чизиғидан олинган кулол идишлар бутунлай Олтин Ўрда даврига тегишли эканлиги аниқланди. Ўрта аср Хоразм масжидлари ёнида қурилган минораларнинг харобалари шуни кўрсатадики, улар бу қурилиш учун махсус тайёрланган йирик трапеция таризли ғиштлардан ўрилган ва қаторлардаги боғламларга мос равишда эҳтиёкорлик билан қўйилган.

Умуман олганда, миноралар қурилишини ривожлантириш жума ва маҳъалла масжидларининг узвий қисми сифатида давом эттирилган.

Хоразмшоҳ давридаги жума масжиди ва тўрт монументаль миноралар Мисториан шаҳрида топилган. Масжид биноси жанубий шаҳар дарвозаларидан унчалик узоқ бўлмаган ерда жойлашган. Кўхна Урганчдаги Тошқалъанинг шимолий бўлимида топилган масжид қолдиқлари XI асрга тегишли. Масжиднинг шимоли-ғарбий бурчагида минора мавжуд эди.

Миноралар конструкцияси, режалаштирилуви бўйича ҳар хил ҳисобланади. Бутун мусулмон олами минораларини умумийлаштирувчи ягона омил - уларнинг функционал мақсади. Намозга чақиришга бўлган зарурлик илк марта Мадинада пайдо бўлган.

1937 йил профессор Л.Н.Воронин ислом олами минораларининг пайдо бўлиши ва тарқалиши лойҳасини ишлаб чиқиб, VII асрда Сурияда пайдо бўлган миноралар бир томондан Миср, Мағрибга, кейин Испанияга, иккинчи томондан Арабистон, Эрон, Ўрта Осиё ва Шимолий Ҳиндистонга тарқалганлигини таъкидлаб ўтади.

Ташқи кўриниши бўйича миноралар призматик, спиралсимон ва конус кўриниши сингари типларга бўлинади. Ўрта Осиё минораларидан Бухородаги Калян (1127-1129 йй.), Вабкент (1196-1197 йй.), Кўхна Урганч (1321-1336 йй.), ҳамда Эрондаги Биштам (1120 й.) ва Исфahондаги Сарбак (XII асрнинг охири) миноралари - конус типининг характерли наъмуналари ҳисобланади.

Л.Ю.Маньковская Ўрта Осиё минораларини типологик таснифлашнинг муҳим белгисини танлов нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, асосан уларнинг иккита турини аниқлайди:

1. Алоҳида турган миноралар. Улар масжид ёнида яки жамоат сиғиниш мажмуасида жойлашган. Минора асосий қурилишига қиёсан маълум бир позицияни эгаллаган: масжид олдида, бурчагида (Чульбурджа, Башан, Дахистан масжидлари, IX-X асрлар; Бухорода - Калян, XII аср) ёки унинг олд томонининг марказда (IX аср масжидлари-Самарра, Каирдаги Ибн Тулун, XII аср - Рабаддаги Хасан масжиди ва бошқалар).

2. Миноралар йирик жамоат биноларининг узвий қисми сифатида, ягона конструктив ва декоратив асосда қурилган (Маньковская, 1980, 122-123-бетлар). Турманистондаги Мисриана жанубий минораси, XIII аср бошларида Хоразмшоҳ Муҳаммаднинг буйруғи билан қурилган катта ҳовли масжидининг бурчагида қурилган.

Хоразм миноралари иккинчи типга тегишли. Масалан, Кўхна Урганчдаги минора 1011 йил катта ҳовли масжидининг шимоли-ғарбий бурчагида қурилган.

Бўғроҳон шаҳарчаси Хоразмшоҳлар давлатининг шимолий чегара ҳудудида жойлашган марказий шаҳарлардан ҳисобланади. Шаҳар уч бўлимдан иборат бўлиб, марказий қисмида шаҳар масжиди, минора ва 6 x 7 м. кўламдаги мавзолей ўрни очиб ўрганилди. Бўғроҳон минораси Хоразмшоҳлар даври миноралари усулида қўрилган. Бугунги кунда миноранинг сақланиб қолган пастки бўлаги реставрацияга мухтож ҳолда.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Пугаченкова Г.А. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма. Труды ЮТАКЭ, Т. VI, – М. 1958. 66-67, 262-264 б.
2. Прибыткова А.М. Памятники архитектуры XI века в Туркмении. – М., 1955.
3. Хмельницкий С.Г. Между саманидами и монголами. (Архитектура Средней Азии XI - начало XIII вв.). – Берлин-Рига, 1996, 147-148 б.
4. Гражданкина Н.С. Древнюю строительные материалы Туркмении- Труды ЮТАКЭ, т. 8, – Ашхабад, 1958. 169-171 б.
5. Зотов В. В. О датировке мавзолея Кутлуг-Тимура. АСУ-1990, №7. 37-38 б.
6. Маньковская А.Ю., Булатова В. А Памятники зодчества Хорезма. – Т., 1978., 32 б.
7. Воробьева М.Г., Лапиров-Скобло М.С., Неразик Е.Е. Археологические работы в

- Хазараспе в 1958-1960 гг. МХЭ, вып. 6, – М., 1963, 164-165 б.
8. Торебеков М.Т., Хакимниязов Ж.Х., Утепбергенов Ф. 2002. Работы Кунградского отряда. Археологические исследования в Узбекистане 2001 г. – Ташкент, 2002.
 9. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М., 1962.
 10. Воронина А.И. Сооружения башенного типа в архитектуре Востока и их генезис. Труды САНИРИ, Вып.1. Т., 1937.
 11. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии. (IX-нач. XX вв). – Т., 1980, 121-123 б.
 12. Хакимниязов Ж.Х. Общественно-культурные и мемориальные сооружения средневекового Хорезма. АКД, – Нөкис. 1999.
 13. Хакимниязов Ж.Х. Орта эсирлердеги Хорезмдеги жэмийетлик-сыйыныў хэм мемориаллық курылыслар. – Нөкис «Илимпаз» 2023, 67-68 б.
 14. Kakimniyazov J., Alimbetov A., Tolibaev M. Excavation in the town of Bogrokhan. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 ISSN (E): 2754-9291.